

OLINADIGAN VA OLINMAYDIGAN TISH PROTEZLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6601272>

Mamadiyarova Nozimaxon

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Stomatologiya fakulteti

Ortopedik stomatologiya yo'nalishida 2-kurs ordinator

Annotatsiya: *Ushbu maqolada tish protezlari va ularning turlari, olinmaydigan va olinadigan protezlar haqida tushunchaga ega bo'lamiz,*

Kalit so'zlar: *protez, tish protseduralari, bir toj, ko'prik protezi, sun'iy tuzilmalar...*

KIRISH

Tish protezlari bir nechta asosiy turga ega ekanligini unutmag: olinadigan va olinmaydigan. Bundan tashqari, ular orasida sezilarli farqlar mavjud. Avvalo, naychalashga yaroqsiz tuzilmalar tishlarga faqat ma'lum bir muddat davomida tish shifokor tomonidan o'rnatiladi. Zamonaviy stomatologiya ajoyib ishlaydi. Biroq, keksa yoshdagi tishlarni saqlash juda oson emas. Har holda, protezlarga ehtiyoj bor. Ayni paytda mahsulotlarning keng assortimenti mavjud. Ammo, shunga qaramay, ko'pchilik qaysi tish protseduralari eng yaxshi ekanini bilishmaydi. Dişhekimlerinin fikrlari, har quandary ma'lum bir mahsulotning o'ziga xosligi va, albatta, kamchiliklari borligini ko'rsatadi. Bularning barchasi materialni tanlab olish jarayonida e'tiborga olish kerak.

ASOSIY QISM

TISH PROTEZLARI TURLARI

Tish protseduralarini yaxshiroq qo'yish haqida savolga javob berish uchun bir necha omillarni hisobga olish kerak. Bu juda muhim. Avvalo, qurilish qisman bo'lmasligi kerak, ammo yo'qolgan tishlarning vazifasini to'liq tiklashi kerak. Bundan tashqari, protez usuli tanlovi moliyaviy imkoniyatlarga bog'liq va shuningdek, ko'zlangan maqsadlarga asoslangan bo'lishi kerak. Birinchidan, siz qanday protezlar mavjudligini tushunishingiz kerak. Tish shifokorini aniqlashga yordam beradigan yaxshiroqdir. Tish protezlarining asosiy turlari:

Metall. Odatda, ular po'latdan yoki oltindan qilingan.

Metall keramika.

Birgalikda. Bunday holda protez old tomoni plastikdan, orqa tarafdan esa metallardan tayyorlanishi mumkin.

Seramika.

Ta'kidlash kerakki, protezlar nafaqat turli xil materiallardan, balki turli shakllarda ham keltirilgan. Ular quyidagi kabi amalga oshirilishi mumkin:

- **Bir toj.**
- **Ko'prik protezi.**
- **Sun'iy tuzilmalar.**

Qaysi tish protezlari eng yaxshi deb hisoblansa, shuncha sodda emas. Har xil navlarning o'ziga xosligi va o'ziga xosligi bor. Asosiy farq nafaqat tayyor tuzilmalarning narxiga, balki estetik fazilatlarga ham bog'liq. Tish protezlari bir nechta asosiy turga ega ekanligini unutmang: olinadigan va olinmaydigan. Bundan tashqari, ular orasida sezilarli farqlar mavjud. Avvalo, naychalashga yaroqsiz tuzilmalar tishlarga faqat ma'lum bir muddat davomida tish shifokor tomonidan o'rnatiladi.

QAYSI OLIB TASHLASH MUMKIN PROTEZ QO'YISH YAXSHIDIR

Avvalo, qaysi ortopedik tizimga ehtiyoj borligini aniqlash kerak. Olib tashlash mumkin bo'lgan tuzilmalar bir necha asosiy guruhlarga bo'linadi. Ular orasida:

- Shartli ravishda olinadigan;
- Qisman olinadigan;
- To'liq olinadigan.

Bunday mahsulotlarning assortimenti juda katta va dizaynni tanlashda mutaxassislar fikrini tinglash kerak. Yuqoridagi protez turlarining o'ziga xos xususiyatlari bor. Muayyan ortopediya dizayni tanlovi og'iz bo'shlig'ida barcha sog'lom tishlarning qancha bo'lishiga bog'liq. Bunday holda, mahsulot o'z vazifalarini to'liq bajarishi va noqulay his etmasligi kerak

Eng yaxshi olinadigan protezlar qanday?

Olib tashlanadigan tuzilmalar – bemor gigiena va protezning o'zini tozalash uchun og'iz bo'shlig'idan mustaqil ravishda olib tashlashi mumkin bo'lgan protezlar. Ushbu turkumda qaysi olinadigan protezlar eng yaxshi ekanligini bilib oling.

Yo'qolgan tishlar uchun eng yaxshi protez qaysi?

Ilgari, u yoki bu sabablarga ko'ra implantlarni o'rnatolmagan bemorlar juda noqulay qattiq plastik protezlarga chidashlari kerak edi. Bugungi kunda bozorda amalda o'z egasiga noqulaylik tug'dirmaydigan zamonaviy dizaynlar mavjud. Ko'p odamlar, shuningdek, yuqori jag' uchun eng yaxshi olinadigan protezlarni qidirmoqdalar, chunki yuqori jag'dagi tishlarni tiklashda, eng kutilmagan holatlarda protez tushib ketmasligi uchun strukturani yaxshi mahkamlash

ayniqsa muhimdir. Yuqori sifatli olinmaydigan (shartli olinadigan) to'liq protezni o'rnatish implantatsiyasiz to'liq emas.

Qisqichli va plastinkali protezlar

Ushbu turdagi eng yaxshi protezlar jag'ning har ikki tomonida tish qismini taqlid qiluvchi neylon va akril tuzilmalardir. Bular plastinka protezlari deb ataladi. Metall arklar (qisqichli protezlar) bo'lgan dizaynlar mavjud, ular estetika nuqtai nazaridan kamroq foydali va mumkin. Har bir implantatsiya qilingan implantga sharsimon tayanch o'rnatiladi, u protezga maxsus qulflar yordamida mahkamlanadi. Bu, shuningdek, ajoyib variant deb hisoblanadi, ammo ishonchliliigi jihatidan nurli tuzilmalardan bir oz pastroq Mini-implantlar ham suyakka joylashtiriladi, shuning uchun suyak to'qimalarining hajmi bu erda standart implantlarda bo'lgani kabi muhimdir. Bunday holda, protezlash uchun faqat olinadigan tuzilmalar mos keladi, chunki mini-implantlar vaqtinchalik variant sifatida ishlatiladi va jiddiyroq yukni ko'tara olmaydi: Olinadigan to'liq protezlar jag' va palatin qismini to'liq modellashtiradi. Bugungi kunda bozorda ko'plab modellar mavjud, ammo akril va neylon protezlarning yangi avlodi eng zamonaviy hisoblanadi. haqida ko'proq ma'lumot oling zamonaviy turlari klinikaga qo'ng'iroq qilish orqali protezlash.

Qaysi protez materiali eng yaxshi xizmat qiladi va uzoqroq davom etadi?

Protez qilingan material kiyish qulayligiga eng katta ta'sir ko'rsatadi va bu, ayniqsa, olinadigan tizimlar uchun to'g'ri keladi. Agar strukturaning o'zini ishlab chiqarishda hech qanday xatolikka yo'l qo'yilmagan bo'lsa-da, lekin protez hali ham sezilarli noqulaylik tug'dirsa, demak, masala yuqori sifatli materialda emas. Albatta, hech bir bunday tizim yuz foiz qulaylikni ta'minlay olmaydi (ayniqsa, unga ko'nikish bosqichida), ammo zamonaviy materiallar juda yuqori ko'rsatkichlarga erishish. Shunday qilib, protezlar uchun eng yaxshi materiallar qanday xususiyatlarga ega bo'lishi kerak:

Hipoalerjenik. Ko'p odamlar plastmassa va akrilga allergiyaga ega.

Tish go'shti uchun "do'stona". Agar protez tish go'shtini qattiq ishqalasa, uni kiyish to'liq azob bo'ladi.

Rangning mustahkamligi. Bo'yash va atrof-muhit ta'siriga chidamli qabul qilinadigan kuch. Olinadigan protez kamdan-kam hollarda 5-6 yildan ortiq davom etishiga qaramay, dizayn juda mo'rt bo'lmasligi kerak.

XULOSA

Agar olinadigan protezlarning o'ziga xos markalari haqida gapiradigan bo'lsak, eng yaxshi akril protez akril bo'lmagan plastmassadan tayyorlangan Acry-Free ("Akri-Free") hisoblanadi: u juda qulay, kiyganda qisqarmaydi, dog

'qoldirmaydi va paydo bo'lishiga olib kelmaydi. allergiya. Hozirgi vaqtda eng yaxshi neylon protezlar Quattro Ti brendidir. Biroq, Quadrotti foydalanish uchun cheklovlarga ega: ularni o'rnatish uchun jag'lardan birida bir nechta sog'lom tishlar bo'lishi kerak, ammo boshqa qisqichli protezlar kabi. Olib bo'lmaydigan tizimlarga kelsak, bu erda estetik jihatdan yoqimli ko'rinadigan, allergiyaga olib kelmaydigan, ammo kamroq bardoshli bo'lgan metallsiz tuzilmalar tobora ko'proq foydalanilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N.G.Abolmasov, N.N.Abolmasov, V.A.Bichkov, A.Al-Xakim - "Ortopedicheskaya stomatologiya" M.: "MEDpress-inform". 2003
2. V.N.Kopeykin va boshqalar - "Rukovodstvo po ortopedicheskoy stomatologii". M.: "Meditsina". 1993
3. Ye.I.Gavrilov, I.M.Oksman - "Ortopedicheskaya stomatologiya". M.: "Meditsina". 1978
4. M.V.Bekmetov, F.Sh.Fayzullayev, X.Sh.Rahmonov - "Ortopedik stomatologiya". T.: "Abu Ali ibn Sino". 2002